

NOMINATA Vol. 10, Nº 18, (2013)

Agradecemos aos consultores a disponibilidade para avaliar os artigos submetidos à revista “IGT na Rede”, conferindo-lhe consistência e credibilidade científica. Procuramos aprimorar cada vez mais nosso sistema de interlocução autor-avaliador, proporcionando com isto o aperfeiçoamento dos textos publicados e, conseqüentemente, maior qualidade para o leitor.

Nome	Afiliação Institucional	Formação Acadêmica	Cidade	Estado	País
Amália Covic	Unifesp/Guarulhos e Iop-Graacc-Unifesp	Doutorado e Mestrado em Educação pela PUC/S P. Graduação (Bacharelado e Licenciatura) em Física pela PUC/SP. Especialização em Física Médica - PUC/SP	Guarulhos	SP	Brasil
Bianca Isidora Andrade Rego da Silva	IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Psicologia Clínica, Comunitária e Institucional Psicoterapia de Grupo e Família.	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Eleonora T. Prestrelo	UERJ	Especialista em Metodologia de Pesquisa em Saúde Mental pela ENSP/FIOCRUZ; Mestra em Psicologia Clínica pela PUC/RJ; Especialista em Psicooncologia pela Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia;	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Elizabeth Ribeiro	Universidade Gama Filho	Mestre em filosofia (UGF); especialista em clínica fenomenológico-existencial (IFEN)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Helena Jucá Vasconcelos	UERJ	Psicóloga, Especialista em Psicologia Clínico - institucional / IP/UERJ, Mestre em Psicologia Clínica PUC-Rio, Gestalt-terapeuta formada pelo Centro de Gestalt-terapia Sandra Salomão.	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Hugo Ramon Barbosa Oddone	Núcleo de Gestalt-terapia de led José do Rio Preto – SP	Especialista em Processos Grupais e Terapia Gestáltica	São José do Rio Preto	SP	Brasil

		(Centro Gestáltico de Montevideo) e Fundador do Núcleo de Gestalt-terapia de led José do Rio Preto			
Laura Quadros	Centro Universitário Celso Lisboa	Especialista em Gestalt-Terapia e doutoranda em psicologia social pela UERJ.	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Luciana Aguiar	Dialogico - Núcleo de Gestalt-Terapia	Mestre em Psicologia e Responsável Técnica do Dialogico	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Luciana Loyola Madeira Soares	LAPSI-UVA	Mestre em Psicanálise Saúde e Sociedade e Professora do CEUCEL	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Magda Baetta	UniverCidade	Professora em Psicologia Forense no curso de Direito	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Márcia Estarque Pinheiro	IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Psicóloga especialista em psicologia clínica, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.P.U.B. - U.F.R.J.),	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Marcelo Pinheiro da Silva	IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Psicólogo Marcelo Pinheiro CRP nº 05/16.499 Gestalt-Terapeuta, especialista em psicologia clínica, especialista em atendimento de casal e família (ITF-RJ),	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Marcos José Müller Granzoto	Instituto Müller-Granzotto	Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).	Florianópolis	SC	Brasil
Margarida Maria Florêncio Dantas	Universidade Federal de Pernambuco – UFPE	Pós-graduada em Psicologia Hospitalar (FAFIRE) e integrante do grupo de estudos de Gênero e Masculinidade (Instituto PAPAÍ - UFPE)	Recife	PE	Brasil

Patrícia Valle de Albuquerque Lima (Ticha)	Uni – IBMR	Doutora em Psicologia Clínica pela UFRJ	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
---	------------	--	-------------------	----	--------